

MUQOBIL ENERGIYA MANBALARI VA ULARNING AHAMIYATI

Abduraxmonov Asliddin Murtozayevich

Jizzax politexnika instituti

Fizika kafedrası, assistenti

asliddinabdurahmonov246@gmail.com

Norqulov S.K

Jizzax politexnika instituti

Fizika kafedrası, assistenti

ANNOTATSIYA: Muqobil energiya manbalari bu gidroenergetika, shamol energiyasi, quyosh energiyasi, geotermal energiya, biomassa va suv oqimi energiyasidan foydalanish orqali olinadigan qayta tiklanadigan energiyadir. Neft, tabiiy gaz, ko‘mir va uran rudasi kabi qazib olinadigan yoqilg‘idan farqli o‘laroq, bu energiya manbalari tugamaydi, shuning uchun ular qayta tiklanadigan, deb ataladi.

ANNOTATION: Alternative energy sources are renewable energy obtained through the use of hydropower, wind energy, solar energy, geothermal energy, biomass and tidal energy. Unlike fossil fuels such as oil, natural gas, coal, and uranium ore, these energy sources do not run out, which is why they are called renewable.

KALIT SO‘ZLAR: Quyosh energiyasi, Shamol energiyasi, Suv energiyasi, Oqim energiyasi.

KEY WORDS: Solar energy, Wind energy, Water energy, Current energy.

Muqobil energiya manbalarining turlari.

1. Quyosh energiyasi Quyosh Yerning asosiy energiya manbai hisoblanadi, chunki har yili sayyoramizga taxminan 173 PVt (yoki 173 million GVt) quyosh energiyasi tushadi, bu esa global energiyaga bo‘lgan ehtiyojdan 10 ming baravar ko‘proqdir. Quyosh panellari bulutli havoda va hatto qor yog‘ishida ham energiya

ishlab chiqarishi mumkin. Eng katta samaradorlik uchun ular ma'lum bir burchak ostida o'rnatilishi kerak – ekvatordan qanchalik uzoqroq va panellarni ƒo'rnatish burchagi qanchalik katta ekani ahamiyatga ega.

2. Shamol energiyasi Shamoldan harakatlantiruvchi kuch sifatida foydalanish qadimgi an'anadir. Shamol tegirmonlari un maydalash, arra tegirmon, nasos yoki suv ko'tarish stansiyasi sifatida ishlatilgan. Zamonaviy shamol turbinalari shamol energiyasidan elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Birinchidan, ular shamolning kinetik energiyasini rotorning mexanik energiyasiga, keyin esa elektr energiyasiga aylantiradilar.

Shamol energiyasi eng tez rivojlanayotgan qayta tiklanadigan energiya

texnologiyalaridan biridir. IRENA nashri ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yigirma yil ichida quruqlikda va dengizda shamol energiyasini ishlab chiqarishning global quvvati deyarli 75 baravar o'sdi.

3. Suv energiyasi Qadimgi Misr va Rim imperiyasida ham suv energiyasi ishlaydigan mashinalarni, shu jumladan tegirmonlarni boshqarish uchun ishlatilgan. O'rta asrlarda Yevropada arra va sellyuloza-qog'oz zavodlarida suv tegirmonlari ishlatilgan. XIX asrning oxiridan boshlab suv energiyasi elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun faol foydalanila boshlandi.

4. Oqim energiyasi To'liqlar energiya olishning yana bir usuli hisoblanadi. Ular elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun mas'ul bo'lgan generatorni aylantiradi. Shunday qilib, elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun to'liqli elektr stansiyalari gidrodinamik energiyadan, ya'ni bosimning pasayishi va dengiz to'liqlari orasidagi harorat farqidan foydalanadi. Bu boradagi tadqiqotlar hali ham davom etmoqda, biroq mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, faqat Yevropa qirg'oqlari yiliga 280 TVt/soatdan ortiq energiya ishlab chiqarishi mumkin, bu Germaniya energiya iste'molining yarmini tashkil etadi.

Dunyoning turli mamlakatlari energiyaga o‘tish rejalarini qanday amalga oshirmoqda?

Dunyo mamlakatlari qayta tiklanadigan energiya manbalariga o‘tish bo‘yicha o‘z oldilariga ulkan maqsadlarni qo‘ygan. Maqsadlar, shuningdek, Parij kelishuvining bir qismiga aylandi – 2030-yilga borib, uglerodsiz yechimlar global chiqindilarning 70 foizdan ortig‘ini tashkil etadigan sektorlarda raqobatbardosh bo‘lishi mumkin. Buni energiyaga o‘tish – ko‘mir iqtisodiyotini qayta tiklanadigan energiya bilan almashtirish jarayoni orqali amalga oshirish rejalashtirilgan.

Hindiston 2025-yilda qayta tiklanadigan energiyani rivojlantirishga eng katta hissa qo‘shishi kutilmoqda. Bu yerda shamol va quyosh energiyasi bo‘yicha qator loyihalarni ishga tushirish rejalashtirilgan.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Qulboyev, Z., Urinov, S., & Abduraxmonov, A. (2021). Texnika yo‘nalishidagi oliy o‘quv yurtlarida qattiq jismlar fizikasi bo‘limini o‘zlashtirish samaradorligini oshirish yo‘llari. *Science and Education*, 2(10), 380-386.

2. Qulboyev, Z., Urinov, S., & Abdurahmonov, A. (2021). Ways to increase the effectiveness of the study of solid state physics in technical universities. *Science* Vol. 2 No. 4 (2024)

and Education, 2(10), 380-386.

3. Qulboyev, Z., Urinov, S., & Abduraxmonov, A. (2021). Texnika yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlarida fizikani o'qitishda ta'lim klasteri metodidan foydalanishga doir ba'zi tavsiyalar. Science and Education, 2(11), 939-945.

4. Кувандииков, О. К., Шакаров, Х. О., Шодиев, З. М., Амонов, Б. У., & Абдурахмонов, А. (2013). Изучение магнитных свойств интерметаллидов в системе Er—Cu в твёрдом и жидком состоянии. Металлофизика и новейшие технологии, (35, № 6), 743-749.

5. Кувандииков, О. К., Шакаров, Х. О., & Абдурахмонов, А. (2013). Исследование магнитных свойств интерметаллидов в системе PZM—In в твёрдом и жидком состояниях. Металлофизика и новейшие технологии.

6. Abduraxmonov, A., & Tursunov, D. (2021). Gaz dizelda ishlovchi dvigatellarini sovitish tizimi. Science and Education, 2(7), 226-232.

